

کمپیوٹر ایجوکیشن

مصنفین: ڈاکٹر مشتاق احمد آئی ٹیل، محسنہ۔ اے انصاری

مبصر: پروفیسر فاطمہ بیگم (شعبہ تعلیم و تربیت، مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی)

(MS-Word) ایم ایس ایپل، ایم۔ اس کتاب کے اگلے ابواب میں انٹرنٹ کی ابتدا، ارتقا اس کے تعلیم میں مختلف مقاصد کے لیے استعمالات،

غرض زیر تذکرہ کتاب تعلیم میں بالخصوص اور دیگر شعبہ جات میں بالعموم کمپیوٹر کی اہمیت، استعمال اور استعمال کے طریقوں کے بارے میں آسان، سلیس اور عام فہم زبان میں لکھی گئی ایک جامع کتاب ہے۔ یہ کتاب نہ صرف کالج کے طلبہ بلکہ اسکولی طلبہ کے لیے بھی کافی کارآمد ہوگی کیوں کہ اس کو کمپیوٹر سے متعلق بنیادی باتوں سے شروع کیا گیا ہے۔

اس کتاب کی ایک اور خاص بات یہ ہے کہ اس میں اصطلاحات کو انگریزی ہی میں رکھا گیا ہے اور ہونا بھی یہی چاہیے کیونکہ اصطلاحات کے ساتھ چھوڑ چھاڑ کی جانے تو بسا اوقات بات واضح ہونے کی بجائے پیچیدہ ہو جاتی ہے۔ کمپیوٹر سے متعلق مواد ہی ایسا ہونا ہے جس میں اصطلاحات کی گھرمار ہوتی ہے۔ اس لیے کتاب میں جگہ جگہ انگریزی تحریر نظر آنے لگی۔ انگریزی اصطلاحات کے استعمال سے مضمون کے سمجھنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی بلکہ اس سے فائدہ ہی ہوتا ہے چونکہ باہر جگہ انگریزی اصطلاحات ہی مستعمل ہوتی ہیں۔ کتاب کمپیوٹر ایجوکیشن جس قدر

Computer Illiterates کے لیے فائدہ مند ہے۔ اتنی ہی کمپیوٹر کی شدید معلومات رکھنے والے کے لیے بھی آگے کی معلومات حاصل کرنے میں رہنمائی کرتی ہے۔

صفحات: 190 قیمت: 150 روپے
نیل کل چلی کیشنز پرائیویٹ لمیٹڈ، سلطان بازار، حیدرآباد۔ 500095، فون: 040-24757140
دہلی آفس: BG5/9B، پتھم بار، نئی دہلی۔ 110063

تعمین قدر (Evaluation) میں کمپیوٹر، تعلیمی انتظامیہ میں کمپیوٹر کی اہمیت اور مختلف اغراض و مقاصد کے لیے اس کے استعمال کے طریقوں کو شامل کیا گیا ہے۔ ہر نفل کی انجام دہی کو سلسلہ وار اقدامات کے ذریعے واضح کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ تدریس میں کمپیوٹر کے استعمال پر بھی تفصیلی مواد شامل کیا گیا ہے۔

کتاب کے اختتامی تین ابواب میں کمپیوٹر وائرس، نظام اعداد اور ایم۔ ایس ڈاس (MS-DOS) کو توضیحات اور مثالوں کے ذریعے پیش کیا گیا ہے بالخصوص نظام اعداد سے متعلق ہر Concept کی مشتقی سوالات اور ان کے حل کے ذریعے صراحت کی گئی ہے۔

ڈاکٹر مشتاق احمد آئی ٹیل اور محترمہ محسنہ۔ اے انصاری کی تصنیف کردہ کتاب ”کمپیوٹر ایجوکیشن“ اردو میں لکھی گئی ہے۔ اس کتاب میں کل 18 ابواب ہیں۔ کتاب کے آغاز سے اختتام تک پہنچتے ہوئے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ ایک مسلسل زنجیر ہے جس کی ہر آگے کی کڑی پچھلی کڑی سے جڑی ہوئی ہے۔ اور کہیں بھی کسی بات کے چھوٹ جانے کا احساس نہیں ہوتا۔ پوری کتاب ایک Trajectory کی شکل میں شروع سے آخر تک بڑھتی چلی جاتی ہے۔

کتاب کے پہلے تین باب کمپیوٹر سے متعلق بنیادی معلومات پر مشتمل ہیں۔ ان میں کمپیوٹر کی ابتدا، ارتقا، کمپیوٹر کی مختلف Generations، مختلف Devices بنیادی اصطلاحات، تصورات اور کمپیوٹر Languages کے بارے میں تفصیلی معلومات دی گئی ہیں۔ کتاب کا یہ حصہ اتنے آسان اور واضح انداز میں لکھا گیا ہے کہ ہر وہ شخص جس نے پہلے بھی کمپیوٹر استعمال نہ کیا ہو وہ بھی کمپیوٹر کے مختلف حصوں اور ان کے استعمال کرنے کے طریقہ کو بہ آسانی سمجھ اور سیکھ سکتا ہے۔ یہ کتاب ایک تھوڑی سی کتاب نہیں بلکہ ایک Instructional Manual کے انداز میں تیار کی گئی ہے جس میں کمپیوٹر کے ہر حصہ اور ہر Operation کو اشکال کی مدد سے سمجھایا گیا ہے۔ کوئی بھی اس کتاب کو سامنے رکھ کر Computer کے مختلف افعال کو بہ خوبی سرانجام دے سکتا ہے۔

اسی طرح آگے کے ابواب ہیں جن میں ایم۔ ایس آفس کا تعارف، ایم۔ ایس ورڈ

